

CONSIDERACIONES ACERCA DEL DESARROLLO DE HABILIDADES INTERPERSONALES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Considerations about the development of interpersonal skills in the teaching and learning process

DOI.....

AUTORES: Cumandá Fanny Campi Cevallos^{1*}

Ángela Secundina Saa Morales²

Carlos Bolivar Ramos Valdez³

Carlos Andres Cercado Saa⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: ccampi@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 06/ 12/ 2024

Fecha de aceptación: 13/ 12/ 2024

RESUMEN

Las relaciones interpersonales son el tejido que conecta a los seres humanos, forman la base de nuestras sociedades y se encuentran manifiestas en diversos contextos: familia, amigos, compañeros de estudio y de trabajo. El objetivo de la presente investigación es mostrar la vigencia, importancia y posibilidades de desarrollar las habilidades interpersonales en el proceso de enseñanza aprendizaje. Se realiza una investigación con enfoque cualitativo, de tipo transversal (2020-2024). Se fundamenta en la utilización de métodos teóricos de investigación inmersos en la revisión bibliográfica realizada y complementada con la

^{1*} Doctora en Ciencias de la Educación Especialización Gerencia Educativa, Magister en Docencia y Currículo, docente de la UTB, ccampi@utb.edu.ec

² Licenciada en Ciencias de la Educación en la Especialización de Administración y Supervisión Educativa, Magister en Gerencia de Proyectos Educativos y Sociales, docente Universidad Técnica de Babahoyo, 0000-0002-3075-7480, asaa@utb.edu.ec

³ Licenciado en Comunicación Social, Master Universitario en Comunicación y Marketing Político, docente Universidad Técnica de Babahoyo, 0009-0004-0910-4145, cramosv@utb.edu.ec

⁴ Médico, externo a la utb, 0009-0009-4741-9742, 19carlos1989@gmail.com

utilización del Google Trends. Se muestran los principales resultados a obtener de su correcta aplicación, vías y estrategias para mejorarlas, resumen de resultados obtenidos de investigaciones de referencia (obras y autores a consultar) y se cierra con una propuesta de mapa conceptual que sistematiza el conocimiento acerca del desarrollo de habilidades interpersonales en el proceso de enseñanza aprendizaje

Palabras clave: *Habilidades interpersonales, proceso de enseñanza aprendizaje, estrategias para el desarrollo de habilidades interpersonales*

ABSTRACT

Interpersonal relationships are the fabric that connects human beings, they form the basis of our societies and are manifest in various contexts: family, friends, study and work colleagues. The objective of this research is to show the validity, importance and possibilities of developing interpersonal skills in the teaching-learning process. A research is carried out with a qualitative, cross-sectional approach (2020-2024). It is based on the use of theoretical research methods immersed in the bibliographic review carried out and complemented with the use of Google Trends. The main results to be obtained from their correct application are shown, ways and strategies to improve them, a summary of results obtained from reference research (works and authors to consult) and it closes with a conceptual map proposal that systematizes the knowledge about the development of interpersonal skills in the teaching-learning process.

Keywords: Interpersonal skills, teaching-learning process, strategies for the development of interpersonal skills

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, han cobrado relevancia las habilidades interpersonales como una dimensión importante de las habilidades para el desempeño laboral. Se asegura que existe una relación directa entre trabajadores emocionalmente competentes y productividad

(Pedraza et al., 2010), así como entre las competencias emocionales de un líder y la efectividad de su liderazgo en la organización (Goleman y Boyatzis, 2008).

Asimismo, que para que las personas logren construir relaciones sociales significativas, se requiere desarrollar competencias socio emocionales (Murillo García et al., 2018).

Las relaciones interpersonales se consideradas **el tejido que conecta a los seres humanos y forman la base de nuestras sociedades (Cedeño Sandoya et al., 2022)**. Desde el nacimiento hasta la vejez, se interactúa con otras personas en diversos contextos: familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, entre otras (López Torres y Soraca Roa, 2019). Estas conexiones satisfacen nuestras necesidades sociales, a la par que influyen significativamente en el bienestar emocional y psicológico. Su manejo adecuado tributa al bienestar y desarrollo personal, salud física, éxito y sentido de propósito (Morales Neira et al., 2017).

Las relaciones interpersonales son un aspecto fundamental de la vida humana. Al fortalecer el vínculo con los demás, se puede mejorar nuestra calidad de vida (Ramírez Agurto y Tesén Arroyo, 2022). Para ello es necesario trabajar en desarrollar maneras de conducta que tributen a su logro, entre ellas: comunicación efectiva, empatía, confianza, respeto y compromiso (Lachira Estrada et al., 2020).

Las relaciones interpersonales resultan un aspecto fundamental de la vida humana, al fortalecer los vínculos con los demás y resultan un elemento esencial en la solución de conflictos, siempre presentes, en el ámbito laboral, la familia, entre amigos e incluso, entre parejas.

Se reconocen como estrategias efectivas para el fortalecimiento y desarrollo de estas habilidades: la comunicación asertiva, la escucha activa, la empatía, la negociación y ser capaz de saber perdonar, alejando el resentimiento y la ira.

Diversas perspectivas definen este tipo de competencias. Algunos similares resultan el de habilidades blandas o habilidades socioemocionales y otras teorías que poseen puntos de contacto o razones de éxito en la manera de gestionar las relaciones afectivas resultan: las competencias emocionales o inteligencia emocional (Porrás Carmona et al., 2020), la teoría del engagement (Palacios Garay et al., 2022; Varona Franco et al., 2020) y el liderazgo (Aranda Meyer y Luque, 2024); así como el trabajo en equipo (Linares Borrell y Medina León, 2010).

En consecuencia, se aprecia como las habilidades interpersonales son fundamentales para el éxito en todos los ámbitos de la vida, y el entorno educativo es un espacio ideal para fomentar su desarrollo. Al incorporar actividades y estrategias que promuevan la interacción social, la comunicación efectiva y la colaboración, se ayuda a los estudiantes a desarrollar estas habilidades esenciales.

Por tanto, el desarrollo de las habilidades interpersonales en los distintos niveles educativos y su presencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje resulta un medio y un fin. Los postulados anteriormente expuestos justifican el fin, por su relevancia para la vida contemporánea y por ser fundamento de diversas teorías de relevancia en la actualidad. Además, es un medio para el logro de los aprendizajes significativos al encontrarse presente en los postulados constructivistas. Vygotsky plantea que el aprendizaje no se debe considerar como una acción individual, sino social. La construcción de conocimiento, se da como resultado de interacciones sociales y del uso del lenguaje. Es por ello, que las teorías de aprendizaje de Vygotsky, tienen especial interés en el aprendizaje colaborativo o cooperativo, entorno donde se realiza un mayor intercambio social, cultural y de ideas, lo que fomentará el aprendizaje (Plaza Ponte et al., 2021). El constructivismo permite que cada persona con la utilización de sus percepciones y el pensamiento, cree su conocimiento significativo e interpretaciones del mundo y busca la creación de significado (Maliza Muñoz et al., 2023). A partir de estas características, el objetivo de la investigación es mostrar la vigencia, importancia y posibilidades de desarrollar las habilidades interpersonales, así como proponer elementos esenciales a implementar en el proceso de enseñanza aprendizaje de los distintos niveles educativos.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada para la presente investigación descriptiva de tipo revisión bibliográfica, que tiene como propósito analizar la trascendencia del desarrollo de habilidades interpersonales en la vida de los ciudadanos y en especial su construcción en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se fundamenta en los métodos de investigación científica hermenéutico y análisis de contenido que facilitaron la interpretación y examen de los textos encontrados estudiados. Los resultados se cruzaron con los criterios obtenidos de herramientas de vanguardia como el Google Trends y la inteligencia artificial Gemini, para las tendencias de la publicaciones y palabras clave que se investigan (Campi Cevallos et al., 2024).

Se realizaron los pasos y utilizaron los métodos siguientes:

1. Revisión documental para la construcción de un marco teórico experimental acerca del concepto de habilidades interpersonales con la utilización de métodos teóricos de investigación, entre ellos: análisis – síntesis, inducción – deducción, enfoque en sistema y abstracto concreto. La búsqueda se realiza en el Google académico, fundamentalmente para los últimos cinco años y consulta a autores líderes. Se realizó con el apoyo del gestor bibliográfico Endnote.
2. Estudio de las tendencias de las publicaciones en los últimos cinco años acerca del concepto de habilidades interpersonales (Google Trends) y cruzamiento con los criterios obtenidos de la utilización de la inteligencia artificial para rectificar la estructura de la búsqueda a realizar.
3. Se obtienen los metadatos de los artículos publicados y reconocidos por la base de datos del Google Académico para los últimos cinco años (softwares Publish or Perish, EndNote, VosViewer).

Establecer recomendaciones y tendencias para el desarrollo de las habilidades interpersonales en los procesos educativos.

RESULTADOS

A partir de los elementos teóricos básicos y esenciales reflejados en la introducción, que establecen el concepto, importancia y elementos asociados al desarrollo de “habilidades interpersonales”, resultados del estudio teórico conceptual realizado se aplica la herramienta Google Trends para el termino objeto de estudio, para todo el mundo, en español y para los últimos cinco años. La figura 1 muestra la serie histórica de las publicaciones asociadas al desarrollo de habilidades interpersonales, mientras que la figura 2 refleja aquellos países y palabras clave que aparecen con mayor frecuencia.

Tabla 1. Serie histórica de las publicaciones acerca de las habilidades interpersonales.

Fuente: Google Trends.

La figura muestra que en el período se realizaron 14 232 publicaciones con el término habilidades interpersonales contemplado en su título en las palabras clave, para un promedio de 54,32 publicaciones por semana. La gráfica muestra una perfecta estacionalidad con picos repetidos de bajas publicaciones sobre el tema, siempre coincidente con las vacaciones de fin de año. La cantidad de publicaciones en los dos primeros años es inferior a la media y en los tres últimos superiores a esta, lo que demuestra una vigencia del tema y un interés creciente por él.

La figura 3 muestra los países que más buscan sobre este tema en habla hispana, todos de Latinoamérica y no de los mejores posicionados en investigaciones científicas, mientras que la figura 4 brinda los temas relacionados y las consultas realizadas en las búsquedas. Estos resultados se complementan con la tabla 1 que relaciona las palabras clave más buscadas (top), tal y como fueron planteadas por los investigadores.

Figura 3. Países que más buscan en el Google Académico acerca de habilidades interpersonales.

Fuente: Google Trends.

Figura 3. Temas y consultas relacionadas en las búsquedas realizadas en el Google Académico acerca de habilidades interpersonales.

Fuente: Google Trends

Tabla 1. Palabras clave con mayor aparición en las búsquedas realizadas en el Google Académico acerca de habilidades interpersonales.

Palabra clave	Frecuencia	Palabras clave	Frecuencia
relaciones interpersonales	100	habilidades de comunicación	25
que son habilidades interpersonales	63	que son relaciones interpersonales	23
que son habilidades	62	que son las relaciones interpersonales	21
las relaciones interpersonales	62	habilidades personales	20
que son las habilidades	49	habilidades intrapersonales	17
que son las habilidades interpersonales	47	habilidades de una persona	17
habilidades ejemplos	39	habilidad	17
habilidades interpersonales ejemplos	39	competencias interpersonales	16
que es relaciones interpersonales	28	habilidades para la vida	15

comunicación	27	que son habilidades blandas	4
ejemplos de habilidades	25	Qué son las relaciones interpersonales	6

Fuente: Google Trends.

De los resultados anteriores, se puede resumir que la inmensa mayoría de las consultas están en el orden de conocer ¿qué son las relaciones interpersonales? o ¿Qué son las habilidades o competencias interpersonales? en menor medida, la búsqueda de ejemplos. Se destaca el papel que posee la comunicación en su vínculo con las habilidades interpersonales.

En consecuencia, se demuestra la importancia y vigencia de la necesidad de desarrollar habilidades interpersonales. El desarrollo de habilidades interpersonales es una inversión valiosa en nosotros mismos y también el personal de toda organización. Resulta común el desarrollo de actividades de formación profesional en empresas para el desarrollo de estas habilidades. La tabla 2, muestra algunas de las herramientas y estrategias que pueden ayudar a fortalecer estas relaciones (Hernández Herrera y Neri Torres, 2020).

Tabla 2, Estrategias individuales y colectivas para el desarrollo de habilidades interpersonales en las organizaciones.

Colectivas	Individuales	Consejos
Cursos y talleres	Autoconocimiento.	Práctica regularmente.
Estudio de la literatura especializada.	Escucha activa.	Paciente.
Coaching.	Empatía.	Celebra los logros por menores que sean.
Grupos de desarrollo personal	Comunicación asertiva.	No tengas miedo a pedir ayuda.
Apps y plataformas en línea	Resolución de conflictos.	Humor y positividad.
	Feedback constructivos.	Salir de la zona de confort.
	Prestar atención al lenguaje corporal.	

Fuente: Elaboración propia.

Resultados del estudio bibliométrico con la utilización de los softwares Publish or Perish, EndNote, VosViewer

Las figuras 4, 5 y 6 muestran los resultados de la realización de un estudio bibliométrico apoyado en la utilización de los softwares Publish or Perish, EndNote, VosViewer. Las figuras 4 y 5 muestran los resultados para una coocurrencia de 5 entre los 100 artículos

seleccionados como más representativos para el período 2019 – 2024. La figura 5 destaca en amarillo las tendencias más actuales de investigación sobre el tema.

Figura 4. Palabras clave con nivel de coocurrencia superior a 5, entre los 100 artículos más representativos para la búsqueda de habilidades interpersonales según Publish or Perish.

Fuente: Software VosViewer.

Figura 5. Palabras clave con nivel de coocurrencia superior a 5, entre los 100 artículos más representativos para la búsqueda de habilidades interpersonales según Publish or Perish con destaque de su comportamiento en el tiempo.

Fuente: Software VosViewer.

Se destaca la formación de solo dos clústeres: (1) blanda, desarrollo, contexto universitario y trabajo, mientras que para el (2) aprendizaje cooperativo, habilidades sociales y equipo. Se destacan como investigaciones más recientes las referidas a habilidades blandas y el desarrollo de estas en el trabajo.

En similares condiciones, pero con una coocurrencia de solo 3, lo que amplía la presencia de palabras clave, se muestra la figura 6 con la presencia de dos clústeres claramente definidos (verde y rojo).

Figura 6. Palabras clave con nivel de coocurrencia superior a 3, entre los 100 artículos más representativos para la búsqueda de habilidades interpersonales según Publish or Perish.

Fuente: Software VosViewer.

En las 100 obras tomadas como referencias, se destaca un grupo con un alto índice h (figura 7), a pesar de ser de los últimos cinco años (todas superiores a 40) que representan obras de consulta de referencia para el desarrollo de cualquier actividad docente o investigativa donde se deseen desarrollar las habilidades interpersonales.

Figura 7. Resultados de las obras más relevantes según el índice h para la búsqueda de habilidades interpersonales 2019-2024 en el Publish or Perish.

Cites	Per year	Rank	Authors	Title	Year	Publication	Publisher	Type
230	56.00	72	M. Juárez-Pulido, I...	El Aprendizaje Cooperativo, una ...	2019	Revista Prisma ...	revistaprimasocial.es	
219	54.75	97	AA Ramírez-Cor...	Habilidades sociales y agresividad...	2020	... de farmacología y ...	redalyc.org	PDF
153	38.25	65	LPA Vargas, EDO...	Análisis documental: importancia...	2020	Revista ...	tecnologia-ciencia-educa...	
151	30.20	36	AM Gutiérrez-Tor...	Las habilidades socioemocionale...	2019	Praxis BSaber	scielo.org.co	HTML
130	36.00	28	C. Romagnoli, I M...	¿Qué son las habilidades socio af...	2019		centroderecursos.educac...	PDF
81	27.00	14	IE Arascue-Lino...	Habilidades gerenciales desde la ...	2021	Revista de la ...	Universidad Ricardo Palm...	CITATION
79	19.75	41	CA Hernández He...	Las habilidades blandas en estudi...	2020	... Revista Iberoamericana ...	scielo.org.mx	HTML
69	13.80	66	J Rivera, ME More...	Programa de entrenamiento para...	2019	Revista ...	Corporación Universidad ...	CITATION
66	13.20	57	AC Neri Torres, CA...	Los jóvenes universitarios de inge...	2019	... Revista Iberoamericana ...	scielo.org.mx	HTML
65	21.67	31	A Villa Sánchez, ML...	Un modelo de formación para de...	2021	Educación	redined.educacion.gob.es	
58	29.00	6	J De la Ossa	Habilidades blandas y ciencia	2022	Revista colombiana de cie...	scielo.org.co	HTML
58	11.60	45	ME Zepeda Hurt...	El aprendizaje orientado en proye...	2019	... para la Investigación y ...	scielo.org.mx	HTML
56	18.67	35	G Peppina Martí, F...	Rendimiento académico en educ...	2021	Revista de...	researchgate.net	PDF
53	10.60	89	APG Duque, DO C...	Las competencias científicas a pa...	2019	Signos: Investigación en ...	diariet.uninorte.es	
52	10.40	69	JE Ascón Villa, M...	Plátano para el desarrollo de ha...	2019	Revista cubana de ...	scielodid.cu	HTML
51	10.20	84	J Laudadio, C Maz...	Formación del profesor: Estilo...	2019	Revista mexicana de inves...	scielo.org.mx	
50	12.50	76	JAA Salazar, MFM...	Relación entre conflictos de la ad...	2020	Pensamiento ...	publicaciones.americana...	

Fuente: Software VosViewer.

Propuestas de estrategias y herramientas a implementar en el proceso de enseñanza – aprendizaje para el desarrollo de habilidades interpersonales

La escuela tiene que educar para la vida, lo que supone facilitar a los alumnos los instrumentos necesarios para que éstos sean capaces de tener una buena autoestima (confianza), tomar decisiones responsables, relacionarse positiva y asertivamente con los demás y resolver conflictos de forma positiva. Esto permitirá un mejor aprendizaje por parte del alumno y un clima en el que el profesorado podrá desempeñar su función de educador, más relajadamente y con una mayor calidad (Guillermo Tantarico, 2017).

Por la importancia de la confianza para el desarrollo interpersonal se muestra en la tabla 3 un resumen de los aspectos que los docentes deben fomentar con sus estudiantes para el desarrollo de su confianza y autoestima.

Tabla 3. La confianza y sus vías de desarrollo.

Confianza	Comunicación abierta y honesta: Transparente, escucha activa, expresar tus sentimientos, claro y conciso
	Consistencia y fiabilidad: Cumple las promesas, puntual, coherente.
	Empatía y comprensión. Ponerse en el lugar del otro, válida sus emociones, compasivo.
	Respeto mutuo: valora las opiniones de los demás aunque sean diferentes, trato a los demás como te gustaría que te trataran a ti, evita emitir juicios.
	Valórate a ti mismo: cuida de ti, acepta tus errores, celebra tus logros.
	Construcción gradual: la confianza se gana con el tiempo, sé paciente, celebra los pequeños logros.
	Límites saludable: establece límites claros, respeta los límites de los demás, aprende a decir no.

Fuente: Elaboración propia.

La sociedad y el mundo laboral demandan de personas que sean capaces de tomar decisiones, liderar grupos, resolver conflictos, trabajar en equipo. Sin dudas, el fomento desde edades tempranas y en todos los sistemas de enseñanza de las habilidades interpersonales es un bien al hombre que se forma y a la sociedad con que se sueña.

Las etapas de la infancia y la adolescencia, resultan fundamentales para aprender y practicar las habilidades sociales, la comunidad científica ha constatado que estos periodos son privilegiados para el desarrollo de estos comportamientos habilidosos y para el funcionamiento social, académico y psicológico (Ramírez-Corone et al., 2020).

A manera de recomendación se muestra, un conjunto de estrategias que los docentes pueden implementar en el proceso de enseñanza – aprendizaje para el desarrollo de las habilidades interpersonales.

Estrategias propuestas a manera de recomendación:

Crea un ambiente en el aula seguro y respetuoso. Predica con el ejemplo, una imagen hace más que mil palabras. Establece normas de conducta, haz que se cumplan, demuestra y exige

respeto, fomenta la colaboración, crea un ambiente inclusivo, no permitas el bullying (acoso escolar) en el aula y fomenta el desarrollo de una cultura y ambiente basado en el engagement (Gutiérrez Torres y Buitrago Velandia, 2019).

Plataformas de colaboración en línea. La tendencia actual para la educación en línea es la implementación del uso de Entornos Virtuales de aprendizaje, donde el estudiante posee el protagonismo y es creador de los nuevos aprendizajes, basado en una dinámica de la exploración o experimentación en correspondencia con la teoría constructivista. Se reconoce a Moodle como la plataforma de mayor uso y utilización en la actualidad y en relación a ella se han desarrollado un grupo notable de herramientas y metodologías que su uso facilitan el aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo, la expresión oral, entre otras y resultan: Google Classroom, Padlet, Microsoft Teams, Educaplay, Kahoot, entre otras (Aguilar Vargas y Otuyemi Rondero, 2020).

El trabajo en equipo. Crear proyectos, tareas y proponer investigaciones en los que se requieran que los estudiantes colaboren entre sí. Se relaciona la comunicación efectiva como factor crítico de éxito de los grupos de trabajo académicos y se conseguirá la sinergia positiva, además de aumentar su productividad y eficiencia (Quaranta, 2019). Resulta una habilidad decisiva en la vida contemporánea y muy necesaria para el éxito personal en su labor en las organizaciones, se dice, si quieres llegar rápido ve solo; pero si quieres llegar lejos y triunfar, trabaja en equipo. De igual forma, es vital en la concepción constructivista de los aprendizajes y el logro del aprendizaje colaborativo (Juárez Pulido et al., 2019).

Redes sociales educativas. El uso de las redes sociales para perfeccionar el proceso de enseñanza – aprendizaje posee innumerables aplicaciones. Con un repunte notable durante y posterior a la pandemia. Sin dudas el foro y el WhatsApp resultan los de mayor aplicación. El foro resulta un excelente medio para desarrollar muchas de las habilidades necesarias e intrínsecas de las habilidades interpersonales.

Estudios de casos, Aprendizaje basado en proyectos. Crear casos reales o ficticios y promover el análisis y discusión. Puede aprovecharse para hacer trabajo en equipo, lograr la comunicación efectiva, el análisis de emociones y motivaciones según sea la problemática del caso que se presente (Zepeda Hurtado et al., 2019).

Comunicación efectiva y el desarrollo de diálogos. Organizar debates, discusiones y presentaciones en grupo para que los estudiantes expresen sus ideas y escuchen las de los demás. Rodríguez Morales y Rodríguez Salazar (2016) analiza propuestas referidas al uso de los teléfonos móviles y el uso de las redes sociales en el proceso de enseñanza aprendizaje. Se recomienda el uso del aula invertida como metodología de enseñanza – aprendizaje que permite el desarrollo de esta habilidad.

Actividades de servicio comunitario. Logra un acercamiento a la realidad objetiva, coloca

al alumno en contacto con personas de diferentes orígenes y culturas. Dale la oportunidad de que vea el valor del trabajo digno y fuerte, que cuide su medio ambiente y contribuya al futuro del planeta. Lo que se ve en la práctica, nunca se olvida. Utiliza debate de temas actuales, creación de proyectos, visita a museo o centros históricos culturales, organiza eventos y talleres. Salas Álvarez et al. (2018) utiliza una visita a su negocio para enseñar acerca de la historia local, la cría de peces y la necesidad e importancia de las energías renovables.

Juegos de rol. Crea casos, logra el planteamiento de situaciones cercanas a la realidad, coloca a los estudiantes en función de colocarse en el lugar de otros, permite y exige que se logre un análisis donde se expresen distintos puntos de vistas, se respeten y se analicen (Hernández Herrera y Neri Torres, 2020).

Mediación y negociación. Enseña a los estudiantes a mediar en conflictos de manera pacífica y constructiva, busquen y propongan soluciones mutuamente beneficiosas. Hazlos reflexionar sobre vivencias pasadas en las que vivieron o estuvieron presentes en un conflicto y solicita su valoración crítica al respecto ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo piensa que debería haber actuado? Aprovecha para el desarrollo de la comunicación efectiva, la retroalimentación, la diversidad de opiniones y hasta el trabajo en equipo.

Retroalimentación efectiva. Muestra a la retroalimentación como un proceso fundamentado en la información que brinda la evaluación de la actividad o tarea del aprendiz, caracterizado por la reflexión crítica y constructiva sobre el desempeño de éste y como contribución a la mejoría de los resultados a través del fomento de sus habilidades estratégicas de aprendizaje; otros de sus principales atributos son: pertinencia, carácter constructivo direccionado a la búsqueda de soluciones, claridad, especificidad y precisión (Espinoza Freire, 2021).

Simuladores y juegos. La gamificación y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dados los recursos y medios que poseen a su disposición resultan herramientas de alta posibilidad de éxito en el logro de la activación y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje (Hurtado Mora et al., 2024). La gamificación como un proceso que permite la inserción del lenguaje de los juegos en las estrategias pedagógicas al utilizar elementos del juego para promover el aprendizaje en el aula. En consecuencia, resulta una alternativa para relacionar un concepto y transformarlo en una actividad que por medio de elementos de competición permite alcanzar los objetivos de aprendizaje (Prieto Andreu, 2020).

A manera de resumen, la figura 8 muestra los métodos a emplear, habilidades a desarrollar y resultados esperados de la implementación de estrategias en el proceso de enseñanza – aprendizaje para el desarrollo de las habilidades interpersonales.

Figura 8. Métodos a utilizar, habilidades a obtener y resultados esperados por el desarrollo de habilidades interpersonales en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia
DISCUSIÓN

Los resultados de las búsquedas realizadas por los distintos software y herramientas muestran la relevancia del desarrollo de las habilidades interpersonales. De igual forma, se destaca su uso, necesidad e incluso la formación que se le dedica en el ámbito laboral y su vínculo estrecho con el trabajo en equipo.

Sin embargo, Guillermo Tantarico (2017) demuestra como la aplicación del programa de técnicas asertivas mejora las relaciones interpersonales de niños de quinto grado de las instituciones educativas y reforzó la necesidad de realizar procesos de intervención para mejorar las relaciones interpersonales desde edades tempranas. De igual forma, se aprecian

los puntos de contacto del desarrollo de estas habilidades con la teoría constructivista, lo que refuerza su consideración como estrategias de enseñanza aprendizaje (Gallardo Lucas et al., 2020) y con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el conjunto de herramientas desarrolladas en la actualidad para activar el proceso y lograr aprendizajes significativos (Baque Reyes y Portilla Faican, 2021).

CONCLUSIONES

El estudio permite determinar la vigencia e importancia del desarrollo de los valores interpersonales en la vida contemporánea, así como la necesidad de implantación de acciones en los procesos de enseñanza aprendizaje desde edades tempranas tendientes a su fomento.

Se determinan los países que más investigan sobre el tema, las palabras clave asociadas a estas investigaciones; así como la tendencia de las investigaciones en el tiempo asociado a este término. Se destaca la evolución del término en los últimos años hacia habilidades blandas y su presencia como una necesidad en la vida laboral de las personas.

Se determinan las vías, métodos y formas para el desarrollo de estas habilidades en el proceso de enseñanza aprendizaje y se formulan a manera de recomendación para su generalización. Especial interés se le muestra en la investigación al perfeccionamiento del trabajo en equipo como una vía necesaria para el logro de resultados de excelencia en la vida estudiantil y laboral.

Se realiza un diagrama que sintetiza las recomendaciones a divulgar en cuanto a métodos a utilizar, habilidades a obtener y resultados esperados por el desarrollo de habilidades interpersonales en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguilar Vargas, L. R. I., & Otuyemi Rondero, E. O. (2020). Análisis documental: importancia de los entornos virtuales en los procesos educativos en el nivel superior. *Revista Tecnología, Ciencia y Educación*, 17(septiembre), 57-77.
<https://www.tecnologiaeducacion.com/index.php/TCE/article/download/485/311>

- Aranda Meyer, C., & Luque, L. E. (2024). Relevancia de habilidades socioemocionales en el liderazgo educativo actual: reflexiones de expertos. *Cuadernos de Investigación Educativa*, 15(1), 1-22. http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-93042024000101212&script=sci_arttext
- Baque Reyes, G. R., & Portilla Faican, G. I. (2021). El aprendizaje significativo como estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje. *Polo de Conocimiento*, 6(5), 75-86.
- Campi Cevallos, C., Medina Nogueira, D., Diéguez Matellán, E. L., & Nuñez Balseca, D. N. (2024). Aprendizaje autónomo en entornos virtuales, su relación con las inteligencias artificial y emocional. Estudio bibliométrico. *Universidad y Sociedad*, 16(1), 252-261. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-36202024000100252&script=sci_abstract&tlng=pt
- Cedeño Sandoya, W. A., Ibarra Mustelier, L. M., Galarza Bravo, F. A., Verdesoto Galeas, J. R., & Gómez Villalba, D. A. (2022). Habilidades socioemocionales y su incidencia en las relaciones interpersonales entre estudiantes. *Revista Universidad y Sociedad*, 14(4), 466-474. <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v14n4/2218-3620-rus-14-04-466.pdf>
- Espinoza Freire, E. E. (2021). Importancia de la retroalimentación formativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(4), 389-397. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-3620202100&script=sci_arttext&tlng=pt
- Gallardo Lucas, D. M., Núñez Lira, L. A., Aliaga Pacore, A. A., & Diaz Dumont, J. R. (2020). Estrategias didácticas en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de educación básica. *Revista eleuthera*, 22(2), 31-50. <https://www.redalyc.org/journal/5859/585968118004/585968118004.pdf>
- Goleman, D., & Boyatzis, R. (2008). La inteligencia social y la biología del liderazgo. *Harvard Business Review*, 86(9), 86-95. <https://www.academia.edu/download/55372353/LanInteligencianSocial745a2f273212fdc.pdf>
- Guillermo Tantarico, L. Y. (2017). Programa de técnicas asertivas para mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes de educación primaria. *In Crescendo*, 8(2), 179-191. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-59972007000200003&script=sci_arttext
- Gutiérrez Torres, A. M., & Buitrago Velandia, S. J. (2019). Las habilidades socioemocionales en los docentes: herramientas de paz en la escuela. *Praxis saber*, 10(24), 167-192. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S2216-01592019000300167&script=sci_arttext
- Hernández Herrera, C. A., & Neri Torres, J. C. J. R. I. p. I. I. y. e. D. E. (2020). Las habilidades blandas en estudiantes de ingeniería de tres instituciones públicas de educación superior. *10(20)*. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-74672020000100147&script=sci_arttext
- Hurtado Mora, E. E., Medina León, A., Ruilova Cueva, M. B., & Flores Verdezoto, K. L. (2024). Gamificación como estrategia didáctica en la asignatura Estudios Sociales de décimo año de Educación Básica. *Journal of Science and Reserach*, 9(1), 44-64. <http://revistas.utb.edu.ec/index.phd>
- Juárez Pulido, M., Rasskin Gutman, I., & Mendo Lázaro, S. (2019). El Aprendizaje Cooperativo, una metodología activa para la educación del siglo XXI: una revisión bibliográfica. *Revista Prisma Social*, 26(1), 200-210. <https://revistaprismasocial.es/article/download/2693/3321>

Lachira Estrada, D. S., Luján Vera, P. E., Mogollón Taboada, M. M., & Silva Juárez, R. (2020). La comunicación asertiva: una estrategia para desarrollar las relaciones interpersonales. *Revista Latinoamericana de Difusión Científica*, 2(3), 72-82. <http://www.difusioncientifica.info/index.php/difusioncientifica/article/download/18/20>

- Linares Borrell, M. Á., & Medina León, A. (2010). Procedimiento de capacitación en equipos de trabajo con enfoque de competencias. Aplicación en un equipo de alta dirección. *Ingeniería Industrial, XXXI*(3), 1-6. <https://www.redalyc.org/pdf/3604/360433574006.pdf>
- López Torres, N. R., & Soraca Roa, T. (2019). Relaciones interpersonales y su incidencia en el aula. *Educación y Ciencia, 23*(1), 191-206. https://revistas.uptc.edu.co/index.php/educacion_y_ciencia/article/download/10231/8516/
- Maliza Muñoz, W. F., Medina León, A., Diéguez Matellán, E. L., & Andino Herrera, J. O. (2023). Experiencias en el desarrollo del aprendizaje autónomo en Moodle. *Uniandes Episteme. Revista de Ciencia, Tecnología e Innovación., 10*(1), 134-148. <https://revista.uniandes.edu.ec/ojs/index.php/EPISTEME/article/download/2903/3360>
- Morales Neira, D. J. M., Maqueira Caraballo, G. C., Vera Puebla, E., Cuesta Mora, A., Neira Carbache, C., & Sandoval Jaramillo, M. L. S. (2017). Percepción del alumnado sobre condición física, relaciones interpersonales y desarrollo integral. *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas, 36*(2), 79-94. <https://www.medigraphic.com/pdfs/revcubinvbio/cib-2017/cib172g.pdf>
- Murillo García, N., Cervantes Cardona, G. A., Nápoles Echaury, A., Razón Gutiérrez, A. C., & Rivas Rivera, F. (2018). Conceptualización de Competencias. Socioemocionales y Estilo de Vida de estudiantes universitarios de ciencias de la salud. *Polis, 14*(1), 135-153. https://www.scielo.org.mx/scielo.ph010&script=sci_arttext
- Palacios Garay, K. E., Zavaleta Oliver, J. M., Fuster-Guillén, D., & Rengifo Lozano, R. A. (2022). Habilidades interpersonales y engagement laboral del personal policial y militar administrativo en Perú. *Revista de ciencias sociales, Esp. 28*(5), 302-312. <https://www.redalyc.org/journal/280/28071845025/28071845025.pdf>
- Pedraza, E., Amaya, G., & Conde, M. (2010). Desempeño laboral y estabilidad del personal administrativo contratado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. *Revista de ciencias sociales, 16*(3), 493-505. http://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S1315-95182010000300010&script=sci_arttext
- Plaza Ponte, J. A., Mora Romero, J. L., Medina León, A., & Maliza Muñoz, W. F. (2021). Herramienta Flipped Classroom: estrategia didáctica en Ciencia Naturales de cuarto de básica. *UNIANDES Episteme, X* (3), 15-27. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8298173>
- Porrás Carmona, S., Pérez Dueñas, C., Checa Fernández, P., & Luque Salas, B. (2020). Competencias emocionales de las futuras personas docentes: un estudio sobre los niveles de inteligencia emocional y empatía. *Revista Educación, 44*(2), 80-95. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext2215-26442020000200080
- Prieto Andreu, J. M. (2020). Una revisión sistemática sobre gamificación, motivación y aprendizaje en universitarios. *Ediciones Universidad de Salamanca, 32*(1), 73-99.
- Quaranta, N. (2019). La comunicación efectiva: un factor crítico del éxito en el trabajo en equipo. *Enfoques, 31*(1), 21-46. <http://www.scielo.org.ar/pdf/enfoques/v31n1/v31n1a03.pdf>
- Ramírez-Corone, A. A., Martínez Suárez, P. C., Cabrera Mejía, J. B., Buestán Andrade, P. A., Torracchi Carrasco, E. E., & Carpio Carpio, M. G. (2020). Habilidades sociales y agresividad en la infancia y adolescencia. *Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica, 39*(2), 209-218. <https://www.redalyc.org/journal/559/55969799012/55969799012.pdf>

Ramírez Agurto, J. N., & Tesén Arroyo, J. (2022). Las relaciones interpersonales y la calidad educativa. *TecnoHumanismo*, 2(3), 17-34.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8356012.pdf>

- Rodríguez Morales, Z., & Rodríguez Salazar, T. (2016). Los jóvenes, la comunicación afectiva y las tecnologías: entre la ritualización de la expresión y la regulación emocional. *Intersticios sociales*, 11(marzo-agosto), 0-0. <https://www.scielo.org.mx/pdf/ins/n11/2007-4964-ins-11-00006.pdf>
- Salas Álvarez, W. T., Medina León, A., Medina Nogueira, D., & Valladares Rodríguez, R. (2018). El turismo comunitario, integrado y participativo como medio de fortalecimiento en la educación ambiental. *Revista Atenas*, 4 (44), 92 – 107. <https://pf.umcc.cu/index.php/atenas/article/download/111/180>
- Varona Franco, G., Medina León, A., Sánchez Macías, A., Parra Ferié, C., & Azuara Pugliese, V. (2020). Evaluación del engagement en la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí. <http://salinas.uaslp.mx/Paginas/Memorias.aspx>. In *La gestión del conocimiento y los indicadores integrales para la gestión y mejora de procesos*. México.
- Zepeda Hurtado, M. E., Cardoso Espinosa, E. O., & Cortés Ruiz, J. A. (2019). El aprendizaje orientado en proyectos para el desarrollo de habilidades blandas en el nivel medio superior del IPN. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 10(19), 15-23. <https://www.scielo.org.mx/pdf/ride/v10n19/2007-7467-ride-10-19-e019.pdf>

